

DOI: 10.5281/zenodo.10866265

A CASA ROTHSCHILD
INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS SOBRE
A FAMÍLIA MAIS PODEROSA DO MUNDO

Prefácio	02
A linhagem – Parte 1	03
Os “Bauers” – Parte 2	08
O reinado financeiro – Parte 3	20
Europa Rothschild – Parte 4	26
Árvore Genealógica Rothschild – Parte 5	29
Análise Globais – Parte 6	40
Análises Conclusivas – Parte 7	49
Referências Bibliográficas	52

PREFÁCIO

Existe todo um mistério sobre o judaísmo no mundo, isso ninguém pode negar. Até pouco tempo, quem não era judeu, não sabia que a cabala, uma crença vinculada ao ocultismo, tem vínculos e ligações com o judaísmo. O mesmo podemos dizer sobre as famílias judaicas pelo mundo.

Os judeus tiveram momentos distintos na civilização, passaram por tempos de obscuridade, como a escravidão, como também momentos de libertação, como a vinda de Moisés. Tiveram momentos de paz, entre o crescimento do cristianismo até às cruzadas, quando os judeus tinham uma certa harmonia com as outras religiões monoteístas (cristianismo e islamismo).

Mas um fato é inegável na atualidade: os principais líderes do mundo, sejam políticos, empresários, artistas, cineastas, músicos e qualquer ser humano que tenha poder financeiro na atualidade, nos últimos quatro séculos, são judeus ou ligados aos judeus.

Mas a pergunta que se deve fazer é: são realmente judeus? A história do Velho Testamento, como nos tempos do Egito, Grécia e Roma, não se fala em poder e sim na busca de sua terra prometida e viver em paz sobre os preceitos de sua fé.

Hoje o dinheiro, que está na mão dos “judeus”, não demonstra semelhança com a verdade do judaísmo clássico. Coloco entre aspas, pois no meu entendimento, como verão a seguir, o que se tem na realidade moderna, não são judeus “puro sangue” e sim um grupo enorme de pessoas que se converteram ao judaísmo para manter as aparências e não sofrerem ataques e invasões pelos seus crimes onde eram estabelecidos.

A CASA ROTHSCHILD

A linhagem

Parte 1

*“Para saber quem governa sobre você,
simplesmente descubra quem você
não tem permissão para criticar”*

Andrey Carrington Hitchcock

Este trabalho é baseado na literatura escrita, um estudo de várias doutrinas sobre a Casa Rothschild ou da Família Rothschild. Não temos a finalidade de atacar ou defender, mas de apresentar um estudo sobre as várias versões sobre as teorias ligadas aos Rothschilds.

Em todas as obras e doutrinas sobre a família Rothschild não temos muitos arquivos ou textos antes do século XVII, quando se fala sobre Amschel Moses Rothschild ou Bauer e que família se estabeleceu em Frankfurt, Alemanha.

Nem John Reeves, um defensor da Casa Rothschild e do judaísmo, e um assíduo combatente de ofensas e ataques aos cristãos não descreveu de onde vinha a linhagem dos Rothschilds em sua obra *The Rothschild Financial Rulers of Nations* de 1887. Niall Ferguson, John Coleman, M.S. King e Count Egon Caesar Corti que se atreveram a escrever sobre esta família, nenhum deles conseguiu informar a linhagem de onde eles vieram.

Esta omissão sobre a linhagem dos Rothschilds torna um mistério e até especulações sobre a árvore genealógica da família. Uma estranheza vinda de uma família, que na atualidade, é ou está entre as famílias mais poderosas do mundo.

Andrew Carrington Hitchcock é uma das referências bibliográficas sobre a questão da linhagem da Casa Rothschild. Em seu best-seller, *A Sinagoga de Satanás*, ele expôs uma possível linhagem vinda desta família.

Gordon Duff, na Conferência em Damasco na Síria sobre terrorismo em 2014, também expôs uma possível linhagem que se assemelha ao que Andrew escreveu no seu best-seller.

Entre o século VIII e IX, a geopolítica do mundo ainda tinha como ponto central a Idade Média. Os cristãos se consolidavam como a grande religião da civilização, os muçulmanos cresciam verticalmente, após a aparição de Maomé, criando uma tensão com a Igreja Católica. Os judeus já não eram tão numerosos como na era romana ou egípcia, mas tinha relações econômicas com os cristãos e muçulmanos. Nesta época, não se falava em perseguição aos judeus ou ataques contra eles. Era uma época de harmonia dos judeus com as outras religiões monoteístas.

Diante disso, a geopolítica na época se resumia as três religiões abraâmicas. A grande maioria das nações ou povos estavam vinculados ao monoteísmo.

Na Ásia, mais especificamente entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, existia, na época, uma região, que hoje seria a Geórgia, Rússia, Cazaquistão e Ucrânia, conhecida por Khazaria.

O reinado da Khazaria estava vinculado ao ocultismo babilônico, as magias negras ritualísticas do paganismo da Babilônia. Seu rei, Bulan e toda a corte da monarquia khazariana eram adeptos do ocultismo que contrastava com toda a região. Os khazarianos não tinham qualquer intenção de se converter as religiões monoteístas.

O rei Bulan e sua corte, para manter os rituais de magia negra, necessitavam de sacrifícios humanos (mulheres e crianças) e seu reinado ficou conhecido por sequestrar e assassinar integrantes dos povos vizinhos. Em paralelo roubava e cometiam estelionato ao cometer engodo de identidade, ou seja, fingia ser uma pessoa que não era para que não fossem julgados por seus atos.

Os povos vizinhos, liderados pelos russos, já irritados com a situação exigiram da monarquia khazariana que se convertessem a uma das religiões monoteístas (cristianismo, judaísmo ou islamismo).

Bulan, esperto, enxergando a tensão entre os cristãos e os muçulmanos e vendo que os judeus tinham uma boa relação com ambos preferiu colocar como religião oficial do reinado da Khazaria, o judaísmo.

Em nenhum momento, a monarquia khazariana deixou de seguir as crenças e idolatrias vinculados a magia negra babilônica, apenas tornou oficial o judaísmo como religião da Khazaria. Os khazarianos mantiveram sua língua materna, o iídiche, o que contrastava com a tradição judaica que mantinha o hebraico como linguagem oficial.

Os judeus convertidos da Khazaria foram conhecidos como judeus asquenazes ou ashkenazis. São “os judeus não-judeus”, que se converteram para não serem atacados e invadidos pelos povos vizinhos.

Nesta época, foi formado uma conferência de nações, liderados pelos russos, para que mantivesse harmonia entre os povos da região e seguissem as crenças monoteístas. A região da Rússia era uma região fortemente cristã.

A monarquia khazariana, para não sofrer pressão sobre suas crenças ocultistas da Babilônia, idolatria, adoração a Baal e manter seus rituais de magia negra por sacrifícios humanos teve a ideia de fundir as visões ocultistas com o judaísmo criando o que hoje é conhecido como Talmude Babilônico. O Talmude Babilônico não foi criado nesta época, foi reformado pelas visões ocultistas dos khazarianos.

Apesar do engodo com as nações vizinhas, os khazarianos mantiveram sua índole nefasta de sequestrar, assassinar e roubar os povos vizinhos e receberam o título de “máfia khazariana (MK)”. Esta relação “harmônica” com os povos vizinhos terminou por volta de 1.200 D.C.

Irritados e já percebendo a situação, os povos vizinhos planejaram a invasão da Khazaria. A monarquia khazariana que tinha muitos espiões, entre os povos vizinhos, descobriram o plano e fugiram da região com todos as suas riquezas e se espalharam pela Ásia e Europa com outras identidades para não sofrerem perseguições. **Os khazarianos prometeram vingança aos invasores liderados pelos russos cristãos.**

O interessante desta doutrina apresentada por Andrew Carrington Hitchcock e de Gordon Duff é que as perseguições aos judeus tiveram um crescimento gradual, a partir desta situação na Khazaria, em especial, na Europa, possível localização dos judeus ashkenazis (judeus não-judeus) ou máfia khazariana.

Os ashkenazis se mantiveram fortes, discretos e escondidos, misturados e espalhados por toda a região, prosperando com suas riquezas e mantendo suas tradições ocultistas (por meio do Talmude Babilônico) por séculos, como judeus, e prometeram vingança aos russos e os povos vizinhos que invadiram e tomaram sua terra natal.

Para os mais corajosos em especular para onde foi a monarquia ou máfia khazariana, a localização especulativa é que seguiram para a região germânica o que, hoje, seria a Alemanha.

O que podemos chamar de caça aos khazarianos, os judeus sofreram perseguições por toda a Europa: na Alemanha (Colônia em 1424, Augsburg em 1438, Mangúcia em 1462 e 1483 e Nuremberg em 1498), na França (1.394 e 1.420), na Inglaterra (1.290), na Lituânia (1.495), na Bélgica (1.370), na R. Tcheca (1.541), na Itália (1.492, 1.496 e 1.533), na Rússia (1.891), na Prússia (1.510), em Portugal (1.496), na Espanha (1.492) e na Polônia (1.483), apenas como exemplificação.

Na Inglaterra, em 1.290, no reinado de Eduardo I, os judeus foram expulsos permanentemente. Ficaram proibidos até a deposição e execução de Carlos I (Dinastia Tudor-Stuart) e a tomada de poder por Oliver Cromwell no século XVII.

A CASA ROTHSCHILD

“Os Bauers”

Parte 2

A dura realidade é que a dinastia bancária Rothschild (judeu sionista) na Europa foi a força dominante, tanto financeira como politicamente, na formação do Banco dos Estados Unidos.

G.Edward Griffin, La Criatura de la isla de Jekyll, American Opinión Publishing

A Máfia Khazariana ou a nobreza khazariana fugiu de sua terra natal por volta de 1.200 D.C. e se estabeleceram na Europa. Por lá seguiram os ensinamentos do judaísmo criado por eles que era a fusão do Talmude judaico e a ocultismo babilônico.

Até o século XVII, os khazarianos se esconderam entre os judeus europeus, se estabeleceram com novas identidades para não serem executados por seus perseguidores e aplicaram e disseminaram a visão do Talmude Babilônico entre os judeus, ou seja, o ocultismo.

O próximo passo da máfia khazariana era modificar a legislação e resistência dos europeus aos judeus e relativizar e alterar a visão da sociedade europeia em relação aos “judeus não-judeus”.

Na Alemanha, na cidade de Frankfurt, John Reeves, acredita que os primeiros judeus se estabeleceram no ano de 1.240. O interessante é que os khazarianos fugiram da Khazaria e de seus perseguidores, liderados pelos russos, em torno de 1.200.

John Reeves estabelece que as perseguições aos judeus, que se estabeleceram em Frankfurt, começaram em 1.241 quando 180 deles morreram. Em 1.349, na época da peste negra, as casas dos judeus foram incendiadas por, supostamente, julgarem os judeus de envenenarem os poços e trazendo a doença para região.

No século XV, ainda em Frankfurt, para não ocorrer litígios entre os judeus e cristãos, foi escolhido uma área para construção de um bairro exclusivo para judeus, que conforme estabelece John Reeves, às custas dos próprios judeus, e assim, criaram o bairro *Judengasse (Rua de Judeu)*.

Até 1.717, o bairro sofreu por várias situações, como incêndio, expulsão (ficaram proibidos de entrar na cidade por dois anos), restrições e outros atos contra o povoado judaico. No ano de 1.717, o bairro foi reconstruído e ampliado. Em 1.811 habitava um pouco mais de dois mil judeus, na *Judengasse*, em 1887, já existiam quatorze mil judeus no bairro.

John Reeves, no século XIX, em uma das passagens de sua obra publicada em 1887, *The Rothschild Financial Rulers of Nations*, descreve o bairro *Judengasse*, conforme a descrição e palavras de Goethe:

(...) Não menos interessante parte de sua descrição é a do Bairro Judeu, fechado dentro das muralhas, mas isolado do resto da cidade por portões pesados e muros altos. Era um bairro frequentado por poucos Cristãos. As casas, amontoadas, eram embaladas do chão ao telhado com seres humanos vivendo em um estado de miséria e sujeira descrição desconcertante, enquanto o ar estava poluído com cheiros tão vis e fortes a ponto de afastar todos, exceto aqueles cujo olfato e os nervos ficaram amortecidos pela longa residência ou familiaridade com a atmosfera nociva.

Uma das famílias proeminentes da *Judengasse* ou *Judenstrasse (Rua de Judeu)*, foi a família “Bauer”, por lá morava em torno de 550 famílias. Conforme o Museu Britânico, os Bauers/Rothschild se estabeleceram em Frankfurt por volta do século XVI. Na casa de nº 152 e que era conhecida como a casa e loja dos Bauers, possuía um escudo vermelho (John Coleman diz que era “proteção vermelha”), lá viveu Amschel Moses Bauer. Amschel vivia como negociante e comerciante de mercadorias (bens usados) e moedas velhas e era agiota. Viajava por toda a região vendendo suas mercadorias.

Casa dos Bauers / Rothschild na Judengasse em Frankfurt:

Figura 1 - Esta foi a Casa e a Loja da Família Bauer / Rothschild.
Foi aqui que tudo começou para os atuais donos do mundo.

A relação com o escudo vermelho é um mistério. Para Andrew Carrington, o escudo vermelho da casa dos Bauers era uma placa vermelha acima da porta de entrada de seu negócio e que era um desenho de um hexagrama vermelho, que na concepção do autor, traduzia geometricamente e numericamente como o número 666, o que conhecemos como o número do diabo. M.S. King diz que a placa exposta na casa/loja dos Bauers era uma águia romana com escudo vermelho (do inglês Red Shield, do alemão Rothschild). Para King, na sua obra *Planet Rothschild – The Forbidden History of the New World Order*, o filho dele Mayer, após voltar a Frankfurt adquiriu o negócio do pai e mudou o nome da família para Rothschild e assim criou a Casa Rothschild.

John Reeves omite qualquer análise sobre o escudo vermelho, apenas como o motivo do nome “Rothschild”. Robin de Rooter esclarece que o hexagrama vermelho estava vinculado a Estrela de Davi, composta por seis pontas, em homenagem aos judeus da Europa Oriental e, por isso, mudou seu nome para Rothschild, que significa escudo vermelho. Robin de Rooter adverte ainda:

É importante assinalar que a estrela de Davi (hexagrama), também conhecida como “Signo de Salomão”, é um símbolo de origem mágica e obscura. Extremamente perigosa é a estrela encerrada dentro de um círculo. Costuma-se dizer que esse símbolo, empregado pelos cultos satânicos durante as cerimônias e rituais, tem um poder mortal.

O hexagrama ou a estrela de Davi é utilizada como símbolo do Estado de Israel, mas não é judaica. Robin de Rooter esclarece que o hexagrama era usado nas antigas religiões místicas. Era o símbolo de Moloc, Astarte e de outros. De fato, o hexagrama era usado para representar Saturno. Este símbolo parece que foi usado pelo rei Salomão quando apostatou, e desde então se chamou de Selo ou Signo de Salomão. Mais tarde, o cabalismo judaico (ou ocultismo – outro nome, porém o mesmo jogo) tomou-o como símbolo mágico. Promovido pela cabala, transformou-se no símbolo da identidade judaica, embora se relacione mais com os círculos ocultos. O uso do hexagrama por parte dos Rothschild, como símbolo de sua família, fala-nos de sua implicação no cabalismo judaico.

Na figura ao lado vemos a Estrela de Davi, a mesma estrela, que supostamente está vinculado a bandeira do Estado de Israel. A doutrina (quando dizemos doutrina, dizemos o Poder Oculto) tenta criar toda uma visão para tentar impor na sociedade que este símbolo é judeu.

A Thelema é uma ceita ocultista. Para os adeptos é uma filosofia religiosa, mas na realidade é qualquer adoração ou idolatria a figuras vinculadas a tudo aquilo que é abjeta do Cristianismo. Hoje ela é bem vista pela elite global e a imagem ao lado é o símbolo ou hexagrama da Thelema.

Nesta figura está o Selo de Salomão. Para alguns a estrela entrelaçada se diferencia da Estrela de Davi. É considerado um selo ocultista, utilizado na bruxaria, magia negra, alquimia, feitiçaria e astrologia. O Rei Salomão utilizava este hexagrama para afastar maus espíritos.

Este é o símbolo mais conhecido e tradicional da Maçonaria. Mas se interpretar de forma mais abrangente poderá ver dois triângulos e fazendo um hexagrama. A Maçonaria é uma sociedade secreta vinculada a elite global e a diversos casos de rituais de natureza duvidosa.

Esta rocha com o símbolo semelhante a Estrela de Davi foi achada na região que hoje é o Iraque. Estamos falando de uma peça da época da Mesopotâmia, dos sumérios, entre o Rio Tigre e Eufrates. A civilização suméria se estabeleceu na região em torno dos anos 3.000 a.c.

O símbolo ao lado é um símbolo conhecido pelos adeptos do satanismo. É um bode com chifres, mas o alinhamento perfeito do desenho com um hexagrama é que deixa curioso o símbolo satânico. Este símbolo satânico é utilizado para evocar espíritos demoníacos em rituais macabros.

Imagem de uma peça da região do Império Bizantino. Império Bizantino foi uma época depois de Cristo e se manteve até a Idade Média. A capital do império era Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia.

O hinduísmo é a principal religião da região da Índia. A Índia é um dos países que mais perseguem os cristãos. Em 2024, um grupo de indianos invadiram um culto cristão em uma Igreja e feriram 14 cristãos, dentre eles, crianças. A imagem ao lado mostra um hexagrama do ocultismo hindu.

A cabala é uma crença mística e está vinculada com o judaísmo e o ocultismo. Ao lado está um símbolo da Cabala que possui um hexagrama. Um hexagrama entrelaçado, semelhante ao Selo de Salomão.

Uma seita satânica chamada Luciferanismo Gnóstico, sua simbologia remete também a hexagrama. Esta seita tem como crença que Lúcifer é o símbolo da Luz e do conhecimento.

Um dos símbolos da nota de um dólar dos Estados Unidos. Acima da cabeça da águia, dentro de um círculo existem 13 estrelas que formam um hexagrama de azul.

O Rotary Internacional é um grupo vinculado a Maçonaria. No centro do símbolo do Rotary tem seis pontas que alude a um hexagrama com a finalidade de esconder suas reais intenções.

Ao lado está a Estrela de Renfã. A Estrela de Renfã é referente a um Deus ocultista da Babilônia. Está vinculado a magia negra babilônica com rituais de sacrifício humano. O que surpreende neste hexagrama é que o reino da Khazaria e seus líderes eram adeptos da magia negra babilônica.

O mesmo povo e seus nobres, que escolheram o judaísmo para colocar como religião oficial para não sofrer retaliações ou ataques de seus vizinhos monoteístas. Este símbolo é a prova mais explícita de que o atual judaísmo está vinculado ao ocultismo e não ao judaísmo bíblico (velho testamento). Literalmente, o judaísmo moderno, está totalmente dominado pelo ocultismo ou satanismo.

E por fim, a bandeira de Israel, Estado criado pela ONU, após a Segunda Guerra Mundial, que sempre foi governado por líderes sionistas, que tudo indica que são judeus ashkenazis. A ONU é um órgão vinculado e criado pelos donos do mundo.

Essa consideração de Robin de Ruitter e os exemplos de simbologia em torno da bandeira de Israel, nos fazem pensar sobre a relação do ocultismo dos ashkenazis (judeus não-judeus) e a fusão da magia negra babilônica e o talmude judeu. São muitas coincidências vinculadas ao mesmo tema!

Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia – Atos 7:43 (Bíblia Sagrada)

Em 1743, Amschel Moses Bauer casou-se e teve um filho cujo nome era Mayer Amschel Bauer. Mayer viveu na casa nº 152, com seus pais e três irmãos até 1.775. Mayer foi educado e cresceu para se tornar rabino ou professor na sinagoga. Amschel Moses Bauer era comerciante de Frankfurt. A imagem abaixo é de Mayer Amschel Bauer e depois aderiu o sobrenome Rothschild.

Figura 2 - Mayer Amschel Bauer e posterior mudança do sobrenome para Rothschild.

A família Bauer era conhecida entre os judeus na região, apesar de John Reeves, jamais mencionar o sobrenome Bauer, ele exemplifica como a família era proeminente dentre os judeus:

O Dr. Lewysohn afirma que no Cemitério judaico em Worms está enterrado Rabino Menachem Mendel Rothschild, que foi o

rabino-chefe da congregação. Isaac Rothschild foi diretor da sinagoga de Frankfurt, Solomon Rothschild foi rabino-chefe de Wuirzburg e Friedburg, e Boaz Rothschild foi o autor de uma obra hebraica publicada em Firth em 1766.

Por causa de uma epidemia de varíola na Europa, em 1755, Mayer Amschel Bauer (Amschel em inglês é Anselm) perdeu seus pais e foi morar com familiares na cidade de Firth (ou Furth), para completar os estudos, e por lá ficou três anos. Por alguma razão, Mayer nunca gostou de seguir o caminho da teologia, pois viveu em um bairro cujo objetivo central era acumular dinheiro e foi a partir daí que ele seguiu o caminho do mundo monetário. Mayer Amschel seguiu este caminho aos treze anos de idade (John Reeves diz que foi aos doze anos).

Mayer, inicialmente, seguiu o caminho de seu pai, ao colecionar e negociar moedas antigas em pequena escala, quando tinha doze anos (1755). Diante desta habilidade, ele largou os estudos teológicos e voltou para o bairro natal em Frankfurt. Com suas habilidades no setor financeiro, foi convidado a trabalhar em Hanover, na firma bancária *Oppenheim* e permaneceu por seis anos ganhando experiência, estabilidade e confiança dos empresários.

*“Se pode só admirar a coragem que deve ter tomado para um tão jovem para tomar tal passo (Mayer tinha treze anos). Prosseguindo para Hannover, o homem homem recebia um trabalho de caridade pequena, insignificante na Casa de Banco Oppenheimer, onde dentro de seis meses de sua chegada ele era feito um aprendiz. Não o levou longos anos para concluir que o jovem tinha sucesso no setor bancário.” – John Coleman em sua obra **The Rothschild Dynasty***

Quando percebeu que tinha capital suficiente para abrir seu próprio negócio, saiu da *Oppenheim*, e começou a negociar moedas antigas, metais preciosos e qualquer coisa que poderia dar lucro.

Mayer transfere seu negócio para sua cidade natal e em 1770 casa-se com Gudula (ou Gudule ou Gutta) Schnapper (filha do comerciante Wolf Solomon Schnapper) e morou na cidade que seu pai morava, na casa nº 152 de escudo vermelho. Teve dez filhos no casamento com Gudula, cinco homens e cinco mulheres. Todas as discussões sobre negócios eram apenas com os filhos homens.

John Coleman escreve em sua obra sobre a família um fato importante que pode ser um gatilho sobre a verdade descrita sobre a linhagem antiga dos Rothschild.

“A distribuição do mundo financeiro entre os filhos eram um dos favoritos tópicos de discussão em família (Mayer e seus filhos homens). Mayer conversava sobre a relação de Carlos Magno e seus netos e como os governantes de Roma governaram o mundo e sua vista para seus filhos. Charles (Carlos ou Charlemagne), o Grande ou Carlos Magno (771-814) era um alemão típico, mais de seis pés altos e um atleta soberbo que falou grego e latim. Ele era Rei dos Franks (Francos) e se tornou o Imperador de Roma de 800 a 814 D.C. Apesar de sua reverência a Charlemagne, Mayer Amschel jurou ódio violento para todas as coisas de Roma, que em anos mais velhos ele descreveu como “o grande inimigo do bolchevismo”, de acordo com o Sr. Alfred Mond na Batalha Mundial dos judeus. Samuel Gompers, escrevendo na Tribunal de Chicago em 1º de maio de 1922 disse sobre Bolchevismo em referência a Mayer Amschel Rothschild.

(...) O ódio exibido por Mayer Amschel Rothschild poderia ter sido originado pelo fato de que Frankfurt, no século XVIII era uma cidade de eleição e coroações dos Imperadores Romanos e Santos, algo que enfureceu Mayer Amschel Rothschild por saber que a Igreja Católica era um inimigo implacável dos bolcheviques. Alguns historiadores dizem que seu ódio era dirigido

para a Rússia, porque ele era a maior nação cristã na Europa e aqueles debaixo de vários de seus regentes, judeus suportaram muitas misérias e perseguições.”

Vale lembrar que os judeus ashkenazis (judeus não-judeus) ou máfia khazariana ou nobreza khazariana prometeram vingança aos povos vizinhos que invadiram a Khazaria. Quem liderou o conflito com a Khazaria foram os russos! Mais uma “coincidência” alarmante.

Nesta época, a sorte, dos Bauers mudaram quando Mayer Amschel esteve em contato com o Tenente General Barão von Estorff, da época quando trabalhava na Oppenheim, e conseguiu ganhar sua confiança e foi recomendado para Guilherme IX, Landgrave de Hesse.

Hesse é um reinado dentro da atual Alemanha. No século XVIII, a Alemanha, não existia e tinha vários reinos, um deles, o de Hesse, conforme a figura abaixo:

Rhein-Hessen, Starkenburg e Oberhessen faziam parte do Reino de Hesse. Guilherme tinha uma vantagem, sua família descendia da nobreza britânica. Era filho da princesa Maria da Grã-Bretanha, que era filha de Rei Jorge II, seu avô.

A moeda da época, na região era o táler e a fortuna do príncipe-eleitor de Hesse era de 36 milhões de táleres e após uma reunião feita entre Mayer Amschel, Barão Estorff e Guilherme de Hesse, Mayer se tornou o banqueiro de Landgrave de Hesse.

No início do século XIX, a Europa, estava sobre as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte invadia e conquistava reino atrás de reino. Em 1806, Napoleão envia seu exército para Frankfurt e Hesse. O motivo da invasão é que Hesse utilizou seu exército para apoiar a Prússia e a Inglaterra. Guilherme, ao saber da invasão, ele fugiu por receio de sua vida. Mas naquela época, não existia os bancos, como hoje. O dinheiro era físico e pelo valor milionário, não era possível levar sua fortuna.

Diante desta impossibilidade, delegou a Mayer Amschel Bauer, futuro Rothschild, que escondesse sua fortuna do exército francês. Apesar de Mayer morar em Frankfurt, que também seria invadida, ele aceitou o risco em esconder a fortuna.

O esconderijo da quantia milionária foi tonéis de vinho nas adegas e enterrado em seu jardim, ambos em sua propriedade, que foi violada pelo exército francês e na busca não acharam nenhum centavo da fortuna de Hesse.

A partir deste dia, a vida da família Bauer e futuro Rothschild, mudaria para sempre. Não só da família, mas do mundo.

A CASA ROTHSCHILD
“O reinado financeiro”
Parte 3

“A maioria das pessoas no mundo não conhece nem examina o que cada pessoa é, mas sim o que parece ser (...). Vivemos do testemunho de outros.”

Baltasar Gracián, erudito espanhol

Desde o “desaparecimento” dos líderes khazarianos, os judeus sofreram perseguições por toda a Europa. Foram proibidos de entrar em determinadas nações, foram reclusos a áreas específicas, não tinham direitos, sofreram retaliações – incêndios em bairros judaicos, expulsão territorial e até linchamento humano e morte.

A coincidência disso é que após a ascensão da família Rothschild ao poder, no século XIX, a perseguição se voltou para a Igreja Católica e o cristianismo. O século XIX foi conhecido por dar início em colocar no poder todo e qualquer intelectual, político ou militar que combata a doutrina cristã. Quando digo poder é fortalecer a doutrina que combate o cristianismo, como o niilismo de Nietzsche, a Sociedade Fabiana, Karl Marx e Friedrich Engels, etc.

Hoje, no século XXI, mais de 250 milhões de cristãos são perseguidos em todas as partes do mundo. A doutrina cristã é duramente atacada gradualmente e reformada para os interesses dos donos do mundo e a visão ocultista.

Mayer teve cinco filhos e cinco filhas, a saber: Anselm Mayer Rothschild (1773-1855), Salomon Mayer Rothschild (1774-1855), Nathan Mayer Rothschild (1777-1836), Karl Mayer Rothschild (1788-1855), Jakob Mayer Rothschild (1792-1868). Entre as mulheres temos: Jeannette Rothschild (1772-1824), Isabella Rothschild (1781-1861), Babette Rothschild (1784-1869), Julie Rothschild (1790-1815) e Henriette Rothschild (1791-1866).

Landgrave de Hesse-Cassel herdou de seu pai uma fortuna vinda dos valores de contratação de seus soldados pelo Governo Britânico para combater os revolucionários americanos. A fortuna era estimada entre 30 a 40 milhões de táleres (John Coleman diz que foi 40 milhões conforme documentos do Museu Britânico, já John Reeves diz que era 36 milhões).

Conforme já relatado no capítulo anterior, no início do século XIX estava ocorrendo as guerras napoleônicas e o reinado de Hesse-Cassel era contratado pelas nações europeias, como a Inglaterra e a Prússia, para combater o exército de Napoleão. Diante disso, Napoleão invade Hesse e toda região, incluindo a cidade de Frankfurt.

Landgrave de Hesse tinha confiado sua fortuna a Mayer Amschel Rothschild que conseguiu guardar toda a fortuna em sua casa sem que o exército francês conseguisse achar tais valores.

Apesar do sucesso em esconder uma grande fortuna de um integrante da nobreza europeia, este dinheiro foi, conforme relatos de autores, literalmente usurpado ou reutilizado (para não dizer outra palavra mais ofensiva) para que Mayer Rothschild consolidasse sua fortuna.

Mayer Amschel Rothschild teve apoio de Karl Friedrich Buderus von Carlshausen. Buderus era oficial-conselheiro financeiro de Guilherme I de Hesse-Cassel. Eles fizeram um esquema financeiro que tornou a família Rothschild os donos do mundo.

O esquema era o seguinte: os soldados de Hesse eram contratados para lutar em batalhas diversas por outras nações (Inglaterra era o principal cliente). Estas nações pagavam por estes serviços. No contrato, existiam pagamentos adicionais para os soldados, caso tivessem ferimentos e até para os familiares de soldados (mercenários) mortos que eram valores três vezes maiores. Landgrave recebia um sinal deste valor. Além disso, em tempos de paz, o contrato ficava vigente por mais um ano.

Todo ano, por exemplo, o Reino Unido contratava de 15 a 17 mil soldados de Hesse. O dinheiro não ia para os cofres da Casa de Hesse-Cassel, ficava retido na Inglaterra para outros investimentos. O dinheiro era reinvestido como empréstimo para outros reinos empobrecidos com as guerras com juros altíssimos. E nenhum soldado ou familiar de soldado morto de Hesse recebia qualquer dinheiro. Apenas Mayer Amschel Rothschild, Landgrave de Hesse e Buderus recebiam os valores. Para manter a discrição e o caminho dos valores o esquema foi associado a família Thurn & Taxis, cujo segmento era o setor postal.

Os Príncipes de Von Thurn e Táxis (membros do Comitê de 300) tinham muito prazer em ter uma parte no saque em troca de atuação como agentes de inteligência para o Landgrave, e mais tarde para o Rothschilds. Eles fizeram isto por correio de abertura importante tão dirigida, lendo o conteúdo e aconselhando o Landgrave o que eles viram, e em suas ordens ou demorando entrega das cartas para benefício do Landgrave e Mayer Amschel – e para o detrimento de seus devedores. – John Coleman – The Rothschild Dynasty.

John Reeves um amante da família Rothschild em sua obra tenta romantizar os feitos de Mayer A. Rothschild, mas o que realmente ocorreu foi o que Armstrong escreveu:

*Os fatos são completamente 'menos românticos.' Mayer Amschel Rothschild **desviou o dinheiro**. Este dinheiro era estragado de sua origem. Era pago ao Governo britânico para o Landgrave para o serviço de seus soldados; costumava suprimir a Revolução Americana, e os soldados estavam moralmente intitulados para isto. Foi primeiro desviado por William de Hesse e então por Mayer Amschel. Este "twice-stolen" (roubado duas vezes) do dinheiro **é a fundação da enorme fortuna de Rothschild**. Tem desde então sido verdade para sua origem. Não existe um dólar honestamente adquirido*

nas centenas de bilhões agora em posse pela família de Rothschild. Em vez de colocar o dinheiro em barris de vinho, Mayer Amschel Rothschild enviou a soma inteira para seu filho Nathan em Londres, e onde ele estabeleceu em Londres a ramificação da família – George Armstrong – Rothschild Money Trust.

O esquema feito com os príncipes de Von Thurn & Táxis fez com que os Rothschild tivessem informações privilegiadas e pudessem agir para que se beneficiassem dos seus concorrentes.

Em uma destas informações privilegiadas um dos filhos de Mayer, Nathan Rothschild investiu uma quantia exorbitante para época em ouro na Companhia das Índias Orientais. O motivo do investimento é que Nathan sabia que a Companhia estaria em percurso na península de Wellington. Este “privilégio” dado aos Rothschild tornou possível uma gama de lucros a família e fortalecendo a fortuna dos Rothschild.

Mayer Rothschild utilizou muito bem sua influência e amizade com Landgrave de Hesse. Conseguiu expandir seu mercado pelos reinos da Europa. Conforme John Coleman e John Reeves, por exemplo, os empréstimos emitidos pelos Rothschilds ao reino da Dinamarca chegaram a dez milhões de táleres.

Mayer Rothschild, de forma, planejada e estratégica e com o dinheiro que conseguiu manipulando os integrantes da nobreza europeia e, conforme uma boa parte da doutrina, usurpando o dinheiro da monarquia europeia, fez com que seus filhos criassem suas próprias filias e escritórios na Europa. Os locais foram: Londres na Inglaterra, Viena na Áustria, Nápoles na Itália, Paris na França e Berlim na Alemanha.

Por estas nações, seus filhos seguiram o caminho de seu pai em manipular como marionetes os nobres europeus e ampliaram a fortuna da família e se tornando a família mais poderosa do mundo.

Levou só uma geração de planejar, intrigando e manipulando a opinião pública para fazer os Rothschild a maior força e influência, não só em negócios na Europa, mas também no Extremo Oriente e mais tarde nos Estados Unidos. (John Coleman)

A força política foi tão gigante que os filhos de Mayer conseguiram posições na nobreza, como em 1815, na Áustria, quando a monarquia concedeu títulos de “barão” aos filhos de Mayer Rothschild. Quando não se conseguia por influência política, comprava posição política, como ocorreu na Prússia ao comprar cadeira no Conselho Prussiano de Comércio.

O mais novo da família, Jakob Rothschild, era quem administrava o escritório de Paris. Na França estabeleceu um comércio relacionado a linhas férreas, ou seja, financiou dezenas de novas linhas férreas no país e ampliou a fortuna e força política no país.

Na Inglaterra, Nathan Rothschild, chegou a se estabelecer em Manchester, com um propósito: ter a hegemonia da indústria de tecidos. A maior parte do tecido das forças armadas inglesa vinha de Manchester, mas o tecido era importado da Alemanha. Mais uma vez, os Rothschild sabiam de informações privilegiadas vindas dos príncipes de Von Thurn & Táxis, e sabiam que iminente ofensiva de Napoleão.

Sabendo da ofensiva de Napoleão, Nathan comprou todo o estoque de tecidos na Alemanha. Ao iniciar a guerra com Napoleão, o governo britânico mandou fabricar os uniformes das forças armadas e o tecido seria vendido por Nathan Rothschild. Nathan foi um exímio manipulador de informações privilegiadas. Tinha agentes por toda a Europa e sabia de informações antes mesmo de acontecer. Essa seria uma tática muito praticada pela Nova Ordem Mundial, mas além de ter agentes por todos os setores para ter informação privilegiada, seriam eles quem dariam as cartas, ou seja, seriam eles que planejariam o futuro da sociedade mundial.

Hillaire Belloc uma vez diz: *“Algo enorme aconteceu em 1790”*, H.G.Wells um adepto da Nova Ordem Mundial também disse: *“A Civilização veio a terminar*

em 1790'. As referências estão relacionadas a súbita força financeira de Mayer Rothschild que começou **COINCIDENTEMENTE**, na mesma época que ocorreram as grandes revoluções europeias e americana.

Nestes primeiros anos do século XIX, a família Rothschild deu início a uma avassaladora ascensão ao poder global. Conseguindo situações para os judeus no âmbito legislativo (direitos) com a finalidade de conseguir proveito disso, aumentar a dívida das nações europeias com a família Rothschild bem como manipular e se privilegiar de informações para lucrar em detrimento da concorrência, da sociedade e das nações.

A CASA ROTHSCHILD
“A Europa Rothschild”
Capítulo IV

"Conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza (mas tu és rico) e conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás."

Apocalipse 2:9

Com a Revolução Francesa e a expansão do império napoleônico pela Europa, as nações ficaram destruídas e necessitavam de apoio financeiro para restaurar suas nações. Além disso, em 1815, a França foi condenada, a pagar milhões de francos como indenização por sua tentativa de dominação beligerante da Europa.

As principais nações da Europa naquela época necessitavam de apoio financeiro para reestruturar suas nações. Diante desta condição, Inglaterra, França, Rússia, Prússia e Áustria, entre 1815 a 1830 necessitaram de empréstimos econômicos para tal finalidade.

Com os privilégios de informação, seu poder e influência com os políticos e nobres da Europa, em detrimento das nações, conseguiram que as principais nações supracitadas buscassem tais empréstimos com os escritórios dos Rothschild.

Entre 1815 a 1830, os Rothschilds estavam simplesmente saqueando os cinco grandes poderes: Inglaterra, Rússia, França, Áustria e Prússia. A Prússia contraiu um empréstimo de 5 milhões de libras esterlinas com 5% de juros, mas foi recebido 3,5 milhões (70%) para seus títulos do governo, fazendo a taxa de juros real subir para 7%. Mas o ponto principal era de que os títulos tiveram que ser redimidos em alguns anos por 100%. Os

Rothschilds fizeram um lucro de 1,5 milhões de libras (John Coleman).

Na Itália, Karl Rothschild foi primordial para segurar as rendas do país em penhor, bem como o escritório de Nápoles era cortejado por monarcas e líderes políticos por conselhos. Criou a C. M. Rothschild & Figli e fez, também, negócios com o Vaticano e com o próprio Papa Gregório XVI, que concedeu ao Karl Rothschild a Ordem de São Jorge. Os Rothschild, conforme a Enciclopédia Judaica, se tornaram os guardiões do tesouro papal. Em 1863, o banco é fechado por perda estratégica da cidade de Nápoles e a unificação da Itália.

Na cidade natal, em Frankfurt, o filho mais velho, Amschel (Anselm) Mayer Rothschild administrava o banco criado por seu pai, a M.A. von Rothschild und Sohne. Amschel está era bem relacionado com os judeus ultraortodoxos no continente europeu. O interessante é que na Alemanha, o crime organizado, era repleto de gírias em iídiche, ou seja, a língua mãe da região da Khazaria.

A peculiaridade deste escritório dos Rothschild é que em 1901 ele seria liquidado, por não ter um descendente masculino.

Em Viena, erguem o escritório S. M. von Rothschild, do filho Salomon Rothschild. O principal credor do escritório foi Klemens von Metternich, político austríaco, foi ministro de Relações Exteriores (1809-1848). Descendia de uma antiga família nobre e filho de um conde.

Nathan Rothschild, em 1810, fundou a N.M. Rothschild & Sons. Seus principais concorrentes morreram e se tornou o maior banqueiro da Inglaterra.

Não me importo que boneco esteja no trono da Inglaterra para governar o império, pois o homem que controla o dinheiro da Grã-Bretanha, controla o império britânico, e eu controlo o dinheiro da Grã-Bretanha. (Nathan Rothschild)

Financiou a Companhia das Índias Orientais, financiou governos da Inglaterra, Prússia e Dinamarca. Por meio dos Sábios de Sião e uma jogada de mestre em relação a batalha de Waterloo, a família se tornou a dona do Banco da Inglaterra.

Na França, o filho mais jovem da Mayer Rothschild, Jakob, funda em 1810, o banco De Rothschild Frères (Irmãos Rothschild), cujo primeiro trabalho foi investir no setor ferroviário da França.

A família Rothschild está vinculada a grandes famílias europeias, entre elas, os Warburgs, os Oppenheimer, os Schiffs, os Sassons e os Morgans.

Um dos sucessos da família Rothschild e seus escritórios foi financiar ambas as partes nos conflitos europeus e norte-americanos. Esta conduta lhe deu importantes posições na aristocracia europeia e títulos importantes na nobreza da Europa.

Atualmente, a família Rothschild tem de alguma maneira o controle bancário de mais de 150 nações no mundo inteiro, incluindo organizações de nações, como a União Europeia. Só para se ter uma ideia de como a família tem poder pelo mundo, bancos como o chinês e o Federal Reserve americano estão sob controle da família. As duas maiores economias do mundo estão sob o poder da família Rothschild. Países, que todos nós conhecemos com países ditatoriais, como Cuba e Rússia, e que dizem não aceitar “o imperialismo americano” ou o liberalismo estão sob o poder deles.

O conflito e a rivalidade entre o Ocidente e o Oriente nada mais é que um meio de deixar a sociedade sob controle para que eles mantenham e expandam o seu domínio global. Puro engodo!

A CASA ROTHSCHILD
“Árvore Genealógica Rothschild”
Capítulo V

Senhor da riqueza ilimitada, ele se orgulha de ser o árbitro da paz e da guerra e de que o crédito das nações depende de sua aprovação; seus correspondentes são inúmeros; seus cortesãos ultrapassam os dos príncipes soberanos e dos soberanos absolutos; ministros de estado estão sob seu pagamento. Fundamental nos gabinetes da Europa continental, ele aspira ao domínio dos nosso.

Thomas Slingsby Duncombe, Câmara dos Comuns – 1828.

Apresentamos a família Rothschild e seus casamentos com figuras importantes que deixam claro que nada é coincidência e sim uma arquitetura absurdamente complexa e estratégica.

Este é Mayer Amschel Bauer e depois Rothschild. Como já dito é filho de Amschel (Anselm em inglês) Moses Bauer/Rothschild e Schonche Lechnich. Nasceu em Frankfurt e morou em um bairro judeu cuja casa tinha um símbolo (escudo) vermelho que foi inspiração para o sobrenome da família Rothschild. É um judeu ashkenazi (khazariano) ou não-judeu e teve cinco filhos e cinco filhas: Jeannete Rothschild, Amschel Mayer Rothschild, Salomon Mayer Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, Isabella Rothschild, Babette Rothschild, Karl Mayer Rothschild, Julie Rothschild, Henriette Rothchild, Jacob Mayer Rothschild. No leito de morte e em seu testamento deixou claro que a descendência da família Rothschild deve se casar com parentes próximo (endogamia). Suas filhas (Jeannete, Isabella, Babette, Julie e

Henriette) casariam com pessoas escolhidas pela família, por questões de negócios. Foi o estrategista que planejou a criação dos cinco escritórios financeiros nas principais cidades da época (Londres, Paris, Nápoles, Viena e Frankfurt) e cada um dos cinco filhos homens administrariam estes escritórios.

Amschel Mayer von Rothschild, é o segundo filho e filho mais velho de Mayer Amschel Rothschild. Nasceu em 1773 e morreu em 1855. Foi quem seguiu administrando o escritório em Frankfurt, M. A. Rothschild & Sohne. Não casou e não teve filhos. Seus sobrinhos, Anselm (filho de Solomon), Mayer Karl e Wilhelm Karl (filhos de Karl) se responsabilizaram pelos negócios a partir de 1855, foi agraciado como barão, recebeu honraria na Bélgica com a Ordem de Leopoldo e tinha vínculo forte com judeus ultraortodoxos.

Salomon Mayer von Rothschild nasceu em 1774 e morreu em 1855. Casou-se com Caroline Stern e teve dois filhos: Anselm von Rothschild (1803-1874) e Betty von Rothschild (1805-1886). Seus filhos casaram com parentes, Anselm casou com sua prima Charlotte Nathan Rothschild (filha de Nathan Rothschild) e Betty casou com seu tio Jakob Rothschild. Salomon foi o administrador da filial financeira da família em Viena, a S. M. von Rothschild. Caroline Stern era de uma família judia de banqueiros franceses originária de

Frankfurt. Mesma cidade de Salomon, o que comprova os vínculos entre as famílias ashkenazis. A família Stern está vinculada a diversos bancos de investimentos, em especial, na França. Em sua árvore genealógica, os Sterns estão vinculados a políticos conservadores ingleses, nobres britânicos e empresários e até com a família monárquica portuguesa. Perceba que o vínculo de Salomon foi estratégico, pois criaram laços entre dois banqueiros judeus ashkenazis tornado o poder dos ashkenazis maior na Europa.

Salomon teve relação forte com os aristocratas austríacos, inclusive foi o primeiro judeu a receber cidadania austríaca, além de receber o título de barão com seus irmãos na Áustria pelo imperador.

Os netos de Solomon Rothschild são: Mayer Anselm Leon (1827-1828), Caroline Julie Anselm (1830-1907), Mathilde Hannah von Rothschild (1832-1924), Sarah Luisa (1834-1924), Nathaniel Anselm (1836-1905), Ferdinand James (1839-1898), Albert Solomon (1844-1911), Alice Charlotte (1847-1922). Quem assumiu a administração da filial em Viena foi Albert Solomon. Daqueles que não casaram com algum parente, Sarah Luisa casou com o Barão Raimundo Franchetti, os Franchetti são de origem judaica e é uma das mais ricas do Mediterrâneo, a partir do século XVIII. O interessante é que um dos Barões Raimundo Franchetti morreu em um acidente de avião no Egito, uma das pessoas que estavam com ele era **Luigi Razza, Ministro de Obras Públicas de Benito Mussolini**. Outro Barão Raimundo Franchetti casou com Louise Sarah Rothschild.

Albert Rothschild casou com sua prima de 2º grau, Bettina Caroline de Rothschild (1858-1892), tiveram sete filhos: George Anselm Alphonse (1877-1934), Alphonse Meyer de Rothschild (1878-1942), Charlotte Esther von Rothschild (1879-1885), Ludwig Nathaniel (1882-1955), Eugène Daniel von Rothschild (1884-1976) e Oskar von Rothschild (1888-1909). Ludwig Nathaniel foi casado com a Condessa Hildegard Karoline Johanna Maria von Auersperg (os Auesperg são uma família nobre que vem desde o Sacro Império Romano-Germânico). Eugène Daniel von Rothschild casou-se duas vezes com Catherine Wolf (1885-1946) e após sua morte com a atriz Jeanne Stuart.

Mathilde von Rothschild casou-se com o primo do pai dela Wilhelm Carl von Rothschild, tiveram três filhos, mas dois sobreviveram a fase adulta: Adelheid Rothschild (1853-1935) que casou com seu primo Edmond James de Rothschild e Minna Caroline Rothschild que casou com Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, outra família judia importante. Adelheid teve três filhos: James Armand Edmond de Rothschild (1878-1957) que casou-se com Dorothy Mathilde Pinto (ativista judaica e da família Cohen), Maurice Edmond Karl de Rothschild (1881-1957) que se casou com Noémie Halphen

(1888-1968). Noémie vem de uma família judia portuguesa financista e concorrente dos Rothschild. E por último tiveram Miriam Caroline Alexandrine de Rothschild. James Armand Edmond de Rothschild foi um político liberal britânico. Maurice Edmond Karl de Rothschild tiveram um filho chamado Edmond Adolphe de Rothschild (1926-1997) e casou com uma artista búlgara Veselinka Vladova Gueorguieva e depois com atriz francesa Nadine Nelly Jeannette Lhopitalier e tiveram um filho chamado Benjamin Edmond Maurice Adolphe Henri Isaac de Rothschild (1963-2021). Benjamin casou-se com a banqueira salvadorenha Ariane Langner e tiveram quatro filhos: Noémie de Rothschild, Alice de Rothschild, Eva de Rothschild e Olivia de Rothschild.

Nathan Mayer Rothschild, nasceu em 1777 e morreu em 1836. Com certeza o filho mais bem sucedido de Mayer Amschel Rothschild e o mais bem sucedido entre os filhos. Abriu a filial em Londres, a N. A. Rothschild & Sons. Conseguiu feitos que fizeram da família Rothschild uma das mais poderosas da Europa. O escritório de Londres financiou diversas campanhas britânicas na guerra contra Napoleão, em especial, em Waterloo, cujo plano lhe deu a oportunidade de ser o grande dono das finanças inglesas.

Financiou a Prússia e a Dinamarca, ajudou seu pai no esquema de finanças com Landgrave de Hesse. Casou-se com Hannah Barent-Cohen e teve sete filhos: Charlotte (casou com seu primo Anselm filho de Salomon), Lionel (casou-se com sua prima Charlotte filha de Karl Rothschild), Anthony (casou-se com Louise Montefiore), Nathaniel (casou-se com sua prima Charlotte filha de Jakob Rothschild), Hannah (casou-se com Henry FitzRoy), Mayer (casou-se com Juliana Cohen) e Louise (casou-se com seu primo Mayer Carl filho de Karl Rothschild). A “coincidência” do casamento de Nathan Mayer é que Hannah Barent-Cohen era filha de um comerciante rico nascido em Amsterdã de descendência judaica ashkenazi. Seu pai teve diversos filhos e que tiveram casamentos com o banqueiro Montefiore. O que deixa mais intrigado é que a prima de Hannah, Nanette Salomons Cohen, **mãe de Karl Marx**, o que deixa claro que Karl Marx teve ajuda dos

Rothschild na Inglaterra para fugir da perseguição ocorrida na França e na Prússia. Também é parente do industrial judeu Frederik Phillips e Gerard Phillips fundadores da famosa empresa Phillips Eletronics. Percebam que se pesquisarem, os principais nomes da História desde o século XIX até os dias de hoje terão vínculos de alguma maneira com os Rothschild. As filhas de Nathan tiveram casamentos muito bem arranjados. Sua filha Hannah casou com um FitzRoy que tem laços sanguíneos com a nobreza britânica (tataraneto do Rei Carlos I, filho de Tenente-General e 2º Barão de Southampton). Ele foi Subsecretário de Estado e Primeiro Comissário de Obras. Hannah teve dois filhos com FitzRoy: Arthur Fitzroy e Caroline Blanche Elizabeth FitzRoy. Caroline casou com Sir Coutts Lindsay descendente de Conde. Juliana Cohen que casou com filho de Nathan é filha de Isaac Cohen filho de Levy Barent Cohen que tem parentesco com a esposa de Nathan. O sobrenome Montefiore está vinculado com os Rothschild desde o pai de Nathan, que também é judeu italiano.

Os netos de Nathan são: Leonora de Rothschild (1837-1911), Evelina de Rothschild (1839-1866), Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915), Alfred Charles de Rothschild (1842-1918) e Leopoldo de Rothschild (1845-1917) – filhos de Lionel Rothschild.

Dos filhos de **Lionel Rothschild**, Nathan Mayer casou-se com sua prima Emma Louise von Rothschild (1844-1935) e tiveram três filhos: Lionel Walter Rothschild (1868-1937), Evelina Rothschild-Behrens (1873-1947) e Nathaniel Charles Rothschild (1877-1923) e que casou com Rózsika Edle von Wertheimstein (1870-1940) que é filha de um militar austro-húngaro judeu. Nathaniel teve três filhos: Miriam Louisa Rothschild (1908-2005), Elizabeth Charlotte Rothschild (1909-1988), Nathaniel Mayer Victor Rothschild (1910-1990) e Kathleen Annie Pannonica Rothschild (1913-1988). Miriam Louise casou com militar britânico e tiveram seis filhos (quatro biológicos): Mary Rozsiska (1945-2010), Charles Daniel (1948), Charlotte Teresa (1951) e Johanna Miriam (1951). Nathaniel Mayer Victor Rothschild casou-se com Barbara Judith Hutchinson (1911-1989) e tiveram três filhos: Sarah Rothschild (1934), Jacob Rothschild (1936-2024) e Miranda Rothschild (1940). Depois casou-se com Teresa Georgina Mayor (1915-1996) e tiveram quatro filhos: Emma Rothschild (1948) e casou com o economista hindu

Amartya Kumar Sen, Benjamin Mayer Rothschild (1952-1952), Victoria Katherine Rothschild (1953) casou-se com o **escritor Simon Gray** (1936-2008) e Amschel Rothschild (1955-1996) e casou com Anita Patience Guinness da família anglo-irlandesa vinculada a fabricação da famosa cerveja Guinness. Amschel teve três filhos: Kate Emma Rothschild Goldsmidt (1982), Alice Miranda Rothschild (1983) e James Amschel Victor Rothschild (1985). O mais interessante é que a esposa Teresa Georgina Mayor é parente de **Beatrice Webb fundadora London School of Economics vinculada a Sociedade Fabiana**. Kathleen Annie Pannonica Rothschild casou-se com o Barão francês Jules de Koenigswarter.

Outro filho de Lionel que teve descendência foi Leopold de Rothschild. Casou-se com Marie Perugia (1862-1937). Sua irmã casou-se com Arthur Sassoon, banqueiro judeu vinculado a família Rothschild. A família Sassoon está vinculado ao comércio de algodão e ópio na China. Tiveram três filhos: Lionel Nathan (1882-1942), Evelyn Aquiles (1886-1917) e Antônio Gustavo (1887-1961). Lionel Nathan casou-se com Marie Louise Eugénie Beer (1892-1975) e tiveram quatro filhos: Rosemary Leonora Ruth (1913-2013) que casou com Major Hon Denis Gomer Berry (proprietário de uma mina galesa e editor de jornal), Edmundo Leopold (1916-2009), Noemi Luisa Nina (1920-2007) e Leopold David (1927-2012). Marie Louise Eugénie Beer é descendente de uma família financista de Berlim e de banqueiros judeus belgas-alemãos, chamada Bischoffsheim. Edmond Leopold casou-se com Elizabeth Edith Lentner (1923-1980) e tiveram quatro filhos: Katharine Juliette (1949) que casou-se com Marcus Agius (financista britânico e ex-presidente do Grupo Barclays), Nicholas David (1951), David Lionel (1955) e Charlotte Henriette (1955). Antônio Gustavo casou-se com Yvonne Lydia Louise Cahen d'Anvers (1899-1977) da família Bischoffsheim e tiveram três filhos: Renée Louise Marie (1927-2015), Ana Sonja (1930-1971) e Evelyn Robert Adrian (1931-2022). Evelyn Robert Adrian casou-se com Jeannette Bishop (sobrinha de Sir Stanley Hooker, engenheiro de motores a jato), depois que sua esposa foi assassinada casou-se, novamente, com Victoria Lou Schott (1949-2021) filha do incorporador imobiliário Flórida Lewis Schott e tiveram três filhos: Jessica Rothschild (1974) e casou com o diretor de cinema Sacha Gervasi; Anthony James Rothschild (1977) e casou com a

modelo e apresentadora de TV Tania Strecker e David Mayer Rothschild (1978).

Irmão de Lionel Rothschild, filho de Nathan Rothschild e neto de Mayer Amschel Rothschild, **Anthony Nathan Rothschild** casou-se com Louise Montefiore (1821-1910) e tiveram dois filhos: Constance (1843-1931) que casou-se com Cyril Flower (barão Battersea) e Annie Henriette (1844-1926) que casou-se com o filho do 4º Conde de Hardwicke, Elliot Constantine Yorke.

Nathaniel de Rothschild, filho de Nathan Rothschild, irmão de Lionel e Anthony Rothschild casou com Charlotte de Rothschild e tiveram quatro filhos: Nathalie Rothschild (1843-1843), James Edouard de Rothschild (1844-1881) que casou com Laura Thérèse von Rothschild (1847-1931), Mayer Albert de Rothschild (1846-1850) e Artur de Rothschild (1851-1903).

Hannah Mayer Rothschild casou-se com Henry FitzRoy (1807-1859) e tiveram dois filhos: Arthur Frederic FirzRoy (1842-1858) e Caroline Blanche Elizabeth FitzRoy.

Barão **Mayer Amschel de Rothschild**, filho de Nathan Rothschild e irmão de Charlotte, Hannah, Nathaniel, Anthony e Lionel, casou-se com Juliana Cohen tiveram uma filha, Hannah Primrose (1851-1890), a Condessa de Rosebery que casou com Archibald Primrose (5º Conde de Rosebery) e tiveram quatro filhos: Sybil Primrose (1879-1955), Margaret Primrose (1881-1967) que casou com o Conde de Crewe, Harry Primrose (1882-1974) e Neil Primrose (1882-1917).

E por fim, Louise von Rothschild que casou com seu primo Mayer Carl von Rothschild e tiveram sete filhos: Adèle (1843-1922) que casou com seu primo Solomon de Rothschild; Emma Louise (1844-1935) que casou com Nathan Rothschild, 1º Barão Rothschild; Clementine Henrietta (1845-1865), Laura Thérèse (1847-1931), casada com Nathan de Rothschild; Hannah Luise von Rothschild (1850-1892); Margaretha Alexandrine (1855-1905) casada com o Duque Antoine XI; Bertha Clara (1862-1903) casada com o Duque Alexandre Berthier de Wagram.

As gerações de Nathan Rothschild são uma das mais importantes da família, pois estão vinculadas a construção do Canal de Suez no Egito, financiou Cecil Rhodes para criação da British South África Company e o conglomerado de Diamantes De Beers. Esteve envolvido na Declaração Balfour do Estado Judeu na Palestina. Nathaniel neto de Lionel Rothschild foi **conselheiro dos governos de Edward Heath e Margaret Thatcher**. Também está vinculado a espionagem soviética em Cambridge. Victor Rothschild foi integrante do MI-5 (Serviço Secreto inglês).

Karl Mayer von Rothschild (Carl ou Charles, dependendo da língua), nasceu em 1788 e faleceu em 1855. Foi o administrador da filial em Nápoles, a C. M. Rothschild & Figli. Casou-se com Adelheid Herz e teve cinco filhos: Charlotte (casou-se com Lionel, filho de Nathan), Mayer Carl (casou-se com Louise, também filha de Nathan), Adolphe Carl, Wilhelm Carl e Anselm Alexander Carl. Adelheid von Rothschild é filha de Moses Isaac Herz (1778-1848) e neta de Isaac Samsom Herz (1716-1777).

Nasceram em Hamburgo, na Alemanha. Mas Moses Isaac Herz, pai de Adelheid é irmão de Adelaide Goldschmidt. A família Goldschmidt é de origem judaica alemã ashkenazi e tem vínculo com os Rothschild. Na família Goldschmidt existem banqueiros, políticos do partido conservador e filósofos. Maximilian Goldschmidt é casado com a neta de Karl Mayer Rothschild. Até hoje existe vínculo entre as famílias, pois Ben Goldschmidt (nasceu em 1980) é casado com Kate Emma Rothschild (nasceu em 1982).

Netos de Karl (Carl, Carlos ou Kalman) Mayer Rothschild: os filhos de Charlotte já foram supracitados, pois ela casou com seu primo Lionel de Rothschild. O mesmo podemos falar de Mayer Amschel que casou com sua prima Louise von Rothschild, já supracitado. Wilhelm Carl von Rothschild casou-se com Mathilde Hannah von Rothschild que também já falamos acima.

Jakob (Jacob ou James) Mayer Rothchild, nasceu em 1792 e faleceu em 1868. Foi quem administrou a filial em Paris, a J. M. Rothschild & Frères. Casou-se com sua sobrinha Betty Rothschild, filha de seu irmão Solomon. Tiveram cinco filhos: Charlotte (casou-se com seu primo Nathaniel), Mayer Alphonse de Rothschild (casou com a filha de Lionel Rothschild seu primo), Gustave Samuel de Rothschild (casou-se com Cécile Anspach), Salomon James de Rothschild (casou-se com Adèle von Rothschild filha do seu primo Mayer Karl) e Edmond Benjamin de Rothschild (casou com Adelheid Rothschild filha de seu primo Wilhelm Karl). Jakob tem vínculo com Frédéric Chopin, Honoré Balzac, Eugène Delacroix e Heinrich Heine.

Alphonse James de Rothschild teve quatro filhos: Bettina Caroline (1858-1892), Lionel James Mayer (1861-1861), Charlotte Béatrice (1864-1934) e Édouard Alphonse James (1868-1949). Charlotte Béatrice casou-se com Maurice Ephrussi (1849-1916), um banqueiro e comerciante de trigo. A família Ephrussi são judeus ashkenazis.

Édouard Alphonse James casou-se com Germaine Alice Halphen (1884-1975) filha do financista judeu Émile Halphen. A família Halphen é fundadora da joalheria Halphen, tem financistas, comerciantes de diamantes, magistrados, industriais e banqueiros. Tiveram quatro filhos: Édouard Alphonse Émile Lionel de Rothschild (1906-1911), Guy Édouard Alphonse Paul de Rothschild (1909-2007), Jacqueline Rebecca Louise de Rothschild (1911-2012) e Bethsabée Louise Émilie Béatrice de Rothschild (1914-1999).

Guy Édouard Alphonse Paul de Rothschild casou duas vezes e com duas baronesas, no primeiro casamento teve o filho David René de Rothschild (1942) e no segundo casamento teve o filho Édouard de Rothschild (1957). David René casou com a princesa Olimpia Anna Aldobrandini (1955) e

tiveram quatro filhos: Lavínia Anne Alix de Rothschild (1978); Stéphanie Anne Marie Buffévent (1977) que casou com Augustin de Buffévent; Alexandre Guy Francesco de Rothschild (1980) casou-se com Olívia Bordeaux-Groult; e Louise Lili Béatrice de Rothschild (1989).

Jacqueline Rebecca Louise de Rothschild casou com Robert Calmann-Levy e depois separou e casou-se com violoncelista Gregor Piatigorsky e tiveram dois filhos: Jephtha Piatigorsky (1937) e Joram Piatigorsky (1940). Joram casou-se com Lona Shepley e tiveram dois filhos.

Bethsabée Louise Émilie Béatrice de Rothschild foi casada com Donald Bloomingdale (1913-1954) da família fundadora da loja de departamento Bloomingdale nos Estados Unidos e não tiveram filhos.

Gustave Samuel James de Rothschild, filho do Jakob Rothschild e neto de Mayer Amschel Rothschild. Casou-se com Cécile Anspach, que é filha de um funcionário do Tribunal de Cassação francês. Tiveram seis filhos: Octave de Rothschild (1860-1860); Zoé Lucie Betty de Rothschild (1863-1916) casou-se com o banqueiro belga León Lambert; Aline Caroline de Rothschild (1867-1909) que casou com Sir Edward Albert Sassoon (1856-1912), empresário britânico; Bertha Juliette de Rothschild (1870-1896); André de Rothschild (1874-1877); e Robert de Rothschild (1880-1946).

Aline Caroline de Rothschild teve dois filhos: Sir Philip Albert Gustave David Sassoon (1888-1939) e Sybil Rachel Bettie Cécile, Marquesa de Cholmondeley (1894-1989). Sybil Rachel Bettie Cécile casou-se com George Cholmondeley e tiveram três filhos: Lady Aline Caroline Cholmondeley (1916-2015), George Cholmondeley (1919-1990) e Lord John George Cholmondeley (1920-1986).

O último filho de Gustave de Rothschild foi Robert Philippe Gustave de Rothschild (1880-1946) e casou-se com Gabrielle Nelly Régine Beer e tiveram três filhos: Diane Cécile Alice Juliette de Rothschild (1907-1996) e foi casa com o diplomata Anatol Muhlstein e depois com Joseph Benvenuti; James Gustave Jules Alain de Rothschild (1910-1982) que foi casado com Maty Chauvin du Treuil; Cécile Léonie Eugénie Gudule Lucie de Rothschild

(1913-1995); e Élie Robert de Rothschild (1917-2007) que era casada com Liliane Fould-Springer (família Fould é de origem judaica francesa e do setor bancário).

James Gustave Jules Alain de Rothschild teve três filhos: Béatrice Juliette Ruth de Rothschild (1939) casada com Armand Angliviel de la Beaumelle e depois com Pierre Rosenberg; Éric de Rothschild (1940) casado com Maria-Beatrice Caracciolo Di Forino; e Robert de Rothschild (1947), casado com Debra Elisa Cohen. Éric de Rothschild tem três filhos.

Élie Robert de Rothschild teve três filhos: Nathaniel de Rothschild (1946), Nelly de Rothschild (1947) e Elisabeth de Rothschild (1952).

Esta é árvore genealógica de várias gerações (da 1ª a 5ª geração, no mínimo) de Mayer Amschel Rothschild. Podem ter certeza que todos os casamentos com pessoas fora do sobrenome Rothschild são de origem judaica ashkenazi e todos eles são industriais, banqueiros, políticos, nobres e personalidades da história da civilização europeia a partir do século XVIII. Aqueles que seguiram por outro caminho, sofreram as consequências de tais atos.

A CASA ROTHSCHILD
“Análises Globais”
Capítulo VI

Uma das maiores habilidades da família Rothschild é conseguir infiltrar pessoas no meio político, jurídico, da alta cúpula monárquica e qualquer outro setor para que pudessem e possam manter seu poder sobre tudo e todos.

Um dos nomes mais vinculados a família Rothschild é Benjamin Disraeli. Sabendo que os conservadores e os cristãos tinham grande influência no poder britânico e inglês, os Rothschild, em especial, Nathan Rothschild, fez com que Disraeli se convertesse a religião cristã, como um “espião”.

A família de Disraeli tinha muita ligação com os Rothschild. Para o Chanceler do Reich Alemão Bismarck, Disraeli era uma ferramenta dos Rothschild e que ambos tinham planos e estratégias para desmembrar os Estados Unidos por meio de uma Guerra Civil.

Benjamim Disraeli é um dos grandes nomes da história que fazem parte da extensa lista de agentes da família Rothschild. Disraeli está junto com Adam Weishaupt (fundador dos Iluminados da Baviera e quem elaborou os Protocolos de Sião que posteriormente se codificaria no Manifesto Comunista de Karl Marx) e Albert Pike (fundador da Klu Klux Klan e um líder maçônico que tem estátua em Washington).

Seu avô, também de nome Benjamim D’Israelita chegou a Inglaterra em 1748, conforme John Coleman. Teve um filho de nome Isaac D’Israelita em 1766 e era ideologicamente um bolchevique (Foram os “bolcheviques” que tomaram o poder na Rússia e formando a União Soviética). Isaac teve contato direto com Nathan Rothschild e seu círculo de poder. Na tradução da obra de John Coleman – A Dinastia dos Rothschild –, descreve:

Incidentemente, "El-Israeli" (D 'israelita?) É um nome árabe de origem turca usada no Oriente Médio denota pessoas de descendência judia. É provável que a família

do seu pai veio de Peru até a Itália e mais provavelmente, Ancona. O campo do Isaac era a escrita e gostava de muitos pesquisadores antes dele e frequentou o Museu britânico. Ele também era um importador de chapéus de palha, mármore e alume, mas Isaac quis escrever.

Benjamim Disraeli seguiu o caminho do pai, Isaac, e se habilitou na escrita. Nasceu em 1804, como judeu, inclusive, circuncidado. Cresceu pelas crenças do judaísmo. Nesta época, os judeus ainda não tinham tanta autonomia no poder europeu. Existiam restrições aos judeus e se tornaria uma desvantagem para integrar o poder aristocrático da Europa.

Diante desta dificuldade, a família Rothschild pede para que ele seja batizado aos treze anos em 1817, assim, ele teria autonomia de participar da sociedade inglesa e da política do país. O papel dele era eliminar qualquer barreira aos judeus na Inglaterra. Aqui podemos perceber claramente uma característica peculiar dos khazarianos que, novamente, coincide com ações da família Rothschild, que é fingir ser o que não é, para conseguir aquilo que eles querem.

Das palavras acertadas do John Coleman, Disraeli foi o Cavalo de Tróia dos Rothschild na política inglesa para derrubar toda e qualquer regra ou norma que restringia os judeus no poder inglês.

E como esta firma potente [o Rothschilds] governa o Governo da França e a Inglaterra semelhante pode ser juntada de dois incidentes recentes. O Secretário francês da Legação, M. Thierry, na Embaixada Dr. John Coleman de Londres alguns meses atrás casou-se com uma judia do clã de Rothschild. E agora os mentores escondidos de da Lei de Bonar [o Primeiro Ministro britânico que prometeu seguir as políticas de Disraeli] um governo do Novo 'Conservador induziu ele para enviar como Embaixador para Paris um non-diplomatic 'Liberal,' a Marquês de Crewe, cuja esposa é a filha de Hannah Rothschild, Condessa de Roseberry. Aqui nós temos a

base real do Franco - Entendimento internacional britânico – 'R.F. – significando Rothschild Freres ou Irmãos Rothschild'

Benjamim Disraeli foi Chanceler do Tesouro de 1866-1868 no Reino Unido e Primeiro-Ministro do Reino Unido de 1874 a 1880. Foi integrante do Partido Conservador Britânico e destruiu o que se pode chamar de “Partido Conservador Moderno”.

Hoje, em 2024, vemos o legado de destruição do Reino Unido, em benefício da família Rothschild. O sistema financeiro britânico está entrelaçado em um local dentro de Londres, chamado de “City”, cujo poder dos Rothschild são absolutos, nem mesmo a Coroa Britânica tem tanta autonomia em um determinado local na principal cidade da Inglaterra. A Sociedade Fabiana conseguiu emplacar o distributismo estatal no final do século XIX (o que hoje todos conhecemos como Previdência Social), o desarmamento civil, a legalização do aborto, a incursão de imigrantes em todo o país (que se estendeu a toda a Europa, pela União Europeia). O Reino Unido é um dos países mais violentos da Europa, o atual Primeiro Ministro da Inglaterra é um descendente de indianos, um povo de crenças ocultistas e um dos países que mais perseguem o cristianismo. Estas são uma das inserções na política e na sociedade britânica nos últimos séculos, desde o fortalecimento dos Rothschild na Inglaterra.

O roteiro dos Rothschilds do século XVIII até o século XXI é absurdamente gigante. Eles estão vinculados na criação dos Bancos Centrais da Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Rússia e Estados Unidos. Patrocinaram / financiaram todas as guerras (inclusive as mundiais) do século XVIII, XIX, XX e XXI em qualquer região do mundo. Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Guerra Civil Americana, 1ª Guerra Mundial, 2ª Guerra Mundial, Revolução Russa, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra Fria, Guerra Irã-Iraque, Guerra do Afeganistão, Guerra da Ucrânia-Rússia, Israel-Hamas, dentre outras.

A criação da União Soviética, da Revolução Chinesa e Cubana. Da ditadura da Coreia do Norte, da Venezuela, da Nicarágua e de qualquer outra ditadura

comunista. Está vinculado a partidos de Direita, como o Partido Conservador Britânico e a Democracia Cristã da Alemanha de Angela Merkel. Patrocinou o nazismo e o fascismo. A Organização das Nações Unidas (e todos os seus segmentos: OMS, OMC, etc.), a Federal Reserve, o Comitê dos 300, o Clube Bildeberg, o Clube de Roma, a criação da OTAN, da União Europeia, do BRICS, de todas os serviços secretos do mundo (MI-5 e 6, CIA, KGB, GESTAPO, MOSSAD, etc.), financiou os grupos terroristas, criou o Estado de Israel (cujos os líderes são todos sionistas e da máfia khazariana), está vinculado a questão do Apartheid e a ditadura do governo de Nelson Mandela (terrorista e integrante do Partido Comunista Sul-Africano), financiou a criação do Partido Comunista em todo o mundo. Financiou todas as nações do mundo em seus conflitos internos e externos. Apoiou a coroa brasileira, as forças armadas (governos militares) e os comunistas. O financiamento no Brasil hoje é feito por George Soros, braço sul-americano do poder da Nova Ordem Mundial. Está por trás do Foro de São Paulo, do Partido Democrata Americano, está por trás de todos os grupos minoritários (feminismos, LGBT, abortistas, do movimento hippie dos anos 60, do movimento skinhead na Inglaterra), da criação do Rock n'roll e seus espectros (Heavy Metal, Punk, Grunge, etc.), do Hip Hop e da música POP atual), da moda e do entretenimento, dos principais meios de mídia, da tecnologia evolutiva (rádio, televisão, internet, computador, celular), da medicina moderna, das vacinas, das doenças e novas doenças, epidemias, pandemias, etc. A lorota do ambientalismo, agroecologia, aquecimento global e anarcoecologia. A disseminação da Democracia pelo mundo como arma de poder e não de liberdade. Médicos Sem Fronteiras e Cruz Vermelha. No setor acadêmico, está vinculado ao marxismo, a Sociedade Fabiana, a Escola de Frankfurt, aos Partidos Comunistas da Europa e de todo o mundo, a destruição dos dogmas da Igreja Católica, a perseguição aos cristãos, o crescimento de crenças ocultistas e a disseminação de símbolos vinculados a rituais macabros e igrejas satânicas, ou seja, NÃO EXISTE QUALQUER COISA QUE VOCÊ LEITOR UTILIZE NO SEU COTIDIANO QUE NÃO TENHA UM DEDO DA FAMÍLIA ROTHSCHILD. Seja diretamente, seja indiretamente.

Ambos os espectros políticos (Direita e Esquerda, isso inclui essa bobagem de “Centro” e qualquer outro segmento destes espectros) estão vinculados ao poder formado e mantido dos Rothschilds desde o século XVIII. No Reino

Unido, se você que se intitula de “Direita” e bate palma para o candidato do Partido Conservador Britânico vença, está apoiando um político vinculado a Nova Ordem Mundial. O mesmo se fala para um esquerdista, que acha que o marxismo é lindo!

O litígio ideológico nada mais é que um meio de manter a sociedade ocupada com bobagem enquanto eles continuam a acelerar o controle sobre tudo e todos!

Segue algumas histórias que estão descritas por autores da época cuja responsabilidade está vinculada a família Rothschild:

- Jacques François Lefranc, Augustín Barruel, Charles Louis Cadet de Gassicourt, John Robison, Sir Walter Scott foram autores do final do século XVIII e início do século XIX que expuseram que a Revolução Francesa foi completamente arquitetada por “sociedades secretas”, em especial, os Iluminados da Baviera (Adam Weshaupt) e Maçonaria que tinham vínculo com os Rothschild.

“A grande revolução atingiu a todos no mundo, excetos os banqueiros” – Joseph Cambron, deputado e membro do Comitê de Saúde Pública da Assembleia Nacional

- Nas guerras napoleônicas, os Rothschilds financiavam não só o Duque de Wellington, mas Napoleão Bonaparte. Agentes de Rothschild que estavam na batalha de Waterloo, avisaram do resultado em favor da Inglaterra e da Prússia. Mas até chegar na Inglaterra este resultado, Nathan Rothschild especulou na Bolsa de Valores vendendo todas as suas ações e seus agentes disseminaram rumores sobre vitória da Napoleão, o que fez todos venderem suas ações e chegando as ações em valores mínimos, então Nathan Rothschild recomprou todas as ações e quando chegou o resultado da batalha de Waterloo, ele tinha o poder total das ações inglesas.
- Um filósofo alemão, integrante dos Iluminados da Baviera, fugia de uma perseguição policial na França e na Prússia, um filho de um

banqueiro alemão judeu, Heinrich Heine, ajudou a refugiar-se na Inglaterra, na casa dos Rothschild, em Londres. Este filósofo era Karl Marx. Karl Marx codificou os Protocolos de Sião, escritos por Adam Weishaupt, junto com Friedrich Engels, no famoso Manifesto Comunista. No século XX, o comunismo seria o braço forte da Nova Ordem Mundial, pois tinha a seu dispor um território fechado, uma ditadura que não dava abertura para nenhum outro país ou mídia saber o que acontecia por lá. No Século XX perceberão que jamais se viu no cinema filmes sobre a União Soviética de Stalin, sobre a Revolução Russa sanguinária de Lênin ou filmes sobre a verdade das ditaduras cubanas, da Coréia do Norte ou de qualquer ditadura comunista que exponha o genocídio e democídio comunista. Uma ditadura seria uma arma importante para os Rothschild e os integrantes da Nova Ordem Mundial para pesquisa humana (eugenia, doenças criadas em laboratório, tecnologia militar, etc.) e aplicação de rituais ocultistas. O exemplo mais claro disso foi o COVID-19, que foi criado em laboratório na China Comunista com apoio e parceria com laboratório nos Estados Unidos. Além disso, perceberão que todas as ideias de visão comunista disseminadas no mundo, tem uma finalidade clara de controle sob as pessoas.

Poeta do Romantismo Alemão e também membro secreto da Carbonarios (sociedade secreta italiana), publicou em 12 de julho de 1842 um estranho texto com ares de profecia na revista Französische Zustände, de Hamburgo, no qual alertava que: O comunismo, que ainda não apareceu, mas parecerá poderoso e será destemido e altruísta como se pensava... ele se identificará com a ditadura do proletariado e embora muito pouco se diga sobre ele agora... ele será o herói sombrio a quem está reservado um papel grande, mas passageiro, na tragédia moderna. Basta aguardar a ordem para entrar em cena. Ele também previu a guerra entre a França e a Prússia, que será apenas o primeiro ato do grande drama, o prólogo. O segundo ato será o europeu, a revolução universal, o grande duelo dos

despossuídos contra a aristocracia da propriedade. Então não haverá mais conversa sobre nação ou religião. Haverá apenas uma pátria, a Terra. E uma só fé, felicidade na Terra porque talvez haja apenas um pastor e um rebanho, um pastor livre com cajado de ferro, e um rebanho humano tosquiado e balindo de maneira uniforme (Trechos do artigo de Heinrich Heine).

- A empresa Royal Dutch Shell, que nós conhecemos pelos postos de gasolina, é financiada pela família Rothschild. Foi por ela que conseguiram o monopólio das ferrovias, finanças e petróleo americano. Para manter seu poder nos Estados Unidos, a família Rothschild financiou as famílias Morgan, Harriman e Rockefeller. Perceberá que, por exemplo, nas propagandas de televisão o C6 Bank foi adquirido pela J.P.Morgan e que a família Rockefeller está ligada a disseminação do Apartheid na África do Sul para o mundo, com a finalidade de libertação de Nelson Mandela, para que os interesses da Nova Ordem Mundial seguissem no país africano. Nelson Mandela era integrante do Partido Comunista Sul-africano, foi preso por terrorismo e se tornou presidente da África do Sul, como um ditador, mas a mídia e artistas mundiais vinculados a Nova Ordem Mundial disseminaram e venderam a imagem de Nelson Mandela como herói até recebendo Prêmio Nobel da Paz.
- Os Rothschilds foram uma parte importante dos criadores do movimento sionista e dos colaboradores mais ativos na fundação do Estado de Israel, sendo o Barão Edmond James de Rothschild o patrocinador do primeiro assentamento na Palestina em Rishon-LeZion. James A. de Rothschild financiou o Knesset, o principal edifício político de Israel. Bem em frente está a Suprema Corte de Israel, doada por outro membro da dinastia: Dorothy de Rothschild. Nele você encontra o Knesset e a Suprema Corte de Justiça, construído pelos Rothschilds e, depois de uma linha perpendicular, a vários quarteirões de distância, fica o Museu Rockefeller (outra família judia e maçônica). Em 1917, Walter Rothschild, 2º Barão Rothschild, foi o destinatário da Declaração Balfour, que estabeleceu o assentamento da Palestina pelo governo britânico como a pátria dos judeus. É bom lembrar, que a Bíblia fala sobre o Estado de Israel

para o povo escolhido por Deus, os verdadeiros judeus. Quem criou o Estado de Israel, por meio, de um órgão internacional foram Rothschilds e seus agentes (ONU), por meio de um estratagemas de décadas antes do acontecido. O problema que com o papel importante de Adolf Hitler em eliminar todos os verdadeiros judeus, a Nova Ordem Mundial conseguiu que a maior parte dos judeus no mundo (quase 90%) seriam os judeus não-judeus (ashkenazis – máfia khazariana) ou o sionismo judaico. Todos os líderes do Estado de Israel, não importa qual espectro ou partido, são sionistas. O Mossad é o braço armado deles.

- Walter Rothschild, 2º Barão Rothschild, foi o destinatário da Declaração Balfour à Federação Sionista, que comprometeu o governo britânico com o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. **Lord Victor Rothschild foi contra a concessão de asilo ou mesmo ajuda a refugiados judeus durante o holocausto nazista.** As atitudes de Walter e Victor só demonstram que eles queriam manter o extermínio dos verdadeiros judeus, para que conseguissem que os ashkenazis (não-judeus) fossem os únicos integrantes do judaísmo moderno.
- Mikhail Bakunin um dos cofundadores da 1ª Internacional Comunista com Marx e Proudhon em 1842, bem como um dos criados do anarco-comunismo ao escrever uma carta aos comunistas de Bolonha em 1871: *"Bem, todo este mundo judaico que forma uma única seita exploradora, uma espécie de sanguessuga do povo, um parasita coletivo devorador e organizado, não apenas através das fronteiras dos estados, mas através de todas as diferenças de opinião. políticas, este mundo é atualmente, pelo menos em grande parte, à disposição de Marx, por um lado, e dos Rothschild, por outro. Eu sei que os Rothschilds, como reacionários que são e deveriam ser, apreciam muito os méritos do Marx comunista e, por sua vez, o Marx comunista sente-se inevitavelmente atraído, por uma atração instintiva e uma admiração respeitosa, na direção do gênio financiador dos Rothschilds. "A solidariedade judaica, esta forte solidariedade que foi mantida ao longo da história, os une."*
- Uma outra "coincidência" sobre os ashkenazis e a Rússia vem da obra de Gustavo Barroso sobre os Protocolos dos Sábios de Sião. É bom

lembrar que os ashkenazis juraram vingança ao povo russo cristão. Na Primeira Parte da obra de Gustavo Barroso – O Perigo Judaico por Roger Lambelin ele traduz:

- *O escritor russo G. Butmi publicou uma versão desse texto, em 1907, com o auxílio de seu irmão A. L. Butmi, sob o título: "Os Inimigos da Humanidade" (5). Impresso pelo Instituto de Surdos-Mudos de S. Petersburgo, o livro era dedicado à União do Povo Russo, associação patriótica que combatia os judeus e as sociedades secretas, numerosíssimas no império do czar. (...) A edição de 1917 foi quase completamente destruída pelos bolchevistas.* É bom lembrar que os Czares combatiam os Rothschilds, Lênin, Trotsky e Stalin receberam apoio financeiro dos banqueiros ashkenazis, em reunião feita na Suíça, em 1906, quando tentaram a primeira Revolução e não deu certo, mas que em 1917 conseguiram. Os Protocolos são uma prova das ações da Nova Ordem Mundial e os bolcheviques a destruíram, porque desta ação? Trotsky e Lênin eram judeus, foram financiados por judeus ashkenazis, o resto da história vocês sabem! Os Czares foram depostos e toda a família foi assassinada, a Rússia se tornou a União Soviética, um governo sanguinário e impiedoso e totalmente fechado, tudo aquilo que os ashkenazis precisavam para manter seu poder e suas pesquisas humanas. Por fim, **em uma circular da Comissão Sionista em 1901, na qual o Dr. Teodoro Hertzl se queixa do desaparecimento de papéis que permitiram aos cristãos conhecer os segredos dos "Protocolos".**

A CASA ROTHSCHILD
“Análise Conclusiva”
Capítulo VII

Existem duas histórias: a história oficial e mentirosa que é ensinada ad usum delphini (ensino inadequado), e a história secreta, na qual encontrará a verdade e suas causas verdadeiras, ou seja, uma história vergonhosa.

Honoré de Balzac

Este artigo não deve ser lido com a finalidade de odiar o povo judeu, pelo contrário, tem o escopo de separar o verdadeiro povo judeu daqueles que se colocam como judeus para dominar o mundo.

"O Judaísmo é o enigma dos tempos modernos, o enigma que é preciso, afinal, decifrar na encruzilhada dos caminhos. Até aqui se obstinaram a julgar o judaísmo pela atividade positiva ou especulativa dos judeus. Péssimo método destinado a decepções. Os judeus! Mas eles têm participação em todas as empresas materiais e espirituais, em tôdas as resistências e em todas as revoltas". . . (A. de Monzie, prefácio a Kadmi-Cohen: Nômades, pág. X) da Obra Protocolos dos Sábios de Sião de Gustavo Barroso.

Jesus Cristo era judeu, o povo escolhido por Deus são os judeus. O problema é que um determinado grupo que se impuseram como judeus e que na realidade não são, falam pela religião judaica e modificaram a dogmática da religião judaica!

Hoje a maior parte dos judeus são ashkenazis, pelo simples fato dos ashkenazis arquitetarem a extinção do verdadeiro povo judeu e tudo aquilo que se vincula ao judaísmo da bíblia sagrada deve ser destruído, inclusive a continuidade de seu filho, ou seja, o cristianismo.

Você não se pergunta porque o dinheiro está nas mãos dos “judeus”? E o porquê de não seguir os ensinamentos de Moisés, por exemplo? Porque eles preferem destruir todos e não seguir pelo caminho da paz celestial? Porque o Estado de Israel foi votado e aprovado por uma organização que está sob o poder de alguns judeus e ao invés de manter a região em paz prefere manter a região em constante tensão?

Porque a Rússia foi a escolhida a passar por uma revolução bolchevique? Lembram da promessa dos ashkenazis de vingança ao povo russo? Lembra de Mayer Amschel Rothschild disse aos seus filhos sobre a Rússia e os cristãos? Cristãos, que vem sendo perseguidos há trezentos anos. Em pleno século XXI, mais de 250 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo.

Não é muita coincidência você ter uma bandeira de um estado vinculado ao judaísmo e ter uma estrela ocultista e pagã, que inclusive está vinculado ao ocultismo babilônico que era a crença do povo da Khazaria?

Não é muita coincidência que na região de Frankfurt uma determinada família supostamente judaica, manteve os mesmos símbolos de uma religião pagã / ocultista?

São muitas coincidências que se vinculam a esta família, que atualmente e há trezentos anos, são os donos do mundo. Estão por trás de todos os acontecimentos geopolíticos do mundo. Todas as organizações internacionais, exércitos e guerras, serviços secretos e espionagem, políticos, bancos e sistemas financeiros, tecnologia, entretenimento, sociedades secretas e religiões.

A realidade que o povo escolhido por Deus (os verdadeiros judeus) está sendo dizimado, os cristãos estão sendo aniquilados do planeta e cada dia mais os programas e ideólogos de crenças pagas estão se aperfeiçoando e mergulhando a sociedade em suas crenças.

Se parar para pensar, nos países cristãos, você vê cada vez menos fiéis nas igrejas. Cristãos que jamais leram a Bíblia. Não sabem a história do cristianismo, de Jesus Cristo, que não sabem rezar um pai-nosso ou ave-maria. Porque? Isso é algo natural ou arquitetado? Só um idiota para achar que isso é natural! Hoje se prefere ver um filme de ficção científica do que orar. Isso não é natural, foi construído.

A “naturalidade” moderna de hoje é a arquitetura de ontem. São os frutos da plantação de trezentos anos atrás. Você acha que a guerra entre Ucrânia e Rússia é algo natural? Ou a guerra do Hamas com Israel? Ou a aparição de grupos sobre feminismo, sexualidade e gênero? A legalização das drogas, o desarmamento civil, o terrorismo, as mortes misteriosas que ocorrem com algumas pessoas em todo o mundo, a tecnologia vendida para a sociedade, a vacina criada para determinada doença, a criação de organizações internacionais, a formação de fundações internacionais, sistemas financeiros e crises econômicas. Todos estes exemplos são construções globais para uma sociedade inerte e ignorante.

É estar tão mergulhado no problema que não tem força para buscar o caminho certo. É entender o caminho, mas prefere olhar para o problema e se omitir. Um verdadeiro covarde. A sociedade está cada vez mais assim, achando que buscar seus próprios sucessos pessoais vão lhe dar paz de espírito! Ledo engano!

Enfim, a sociedade está afogada na materialidade desta vida e esquece do plano posterior. Esqueceram de onde vieram e quem vai realmente lhe julgar. O materialismo é apenas uma passagem, mas a alma é imortal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ARMSTRONG, George Washington. The Rothschild Money Trust. Foi um juiz norte americano.
- BALLA, Ignatius. The Romance of the Rothschilds. London: Legislative Library: 1913;
- BARROSO, Gustavo. *Os Protocolos dos Sábios de Sião – O imperialismo de Israel. O Plano dos Judeus para a conquista do mundo. O Código do Anticristo. Provas de autenticidade, documentos, notas e comentários.* Agência Minerva Editora: São Paulo, 1936. Pág. 15;
- BORREGO, Salvador. Arma Económica. Editorial Casa de Tharsis, 2000;
- CARR, William Guy. *Pawns in the Game.* Foi oficial de navegação na 1ª Guerra Mundial, oficial de controle Naval do São Lourenço e Oficial de Operações de Estado-Maior em Shelbourne N.S. Como autor publicou sete obras sendo que alguns destinados para o The Royal Biblioteca, da Biblioteca do Museu Imperial da Guerra e Biblioteca Millington Drake;
- CARR, William Guy. *Satan, Prince of this World.* 1966;
- CERESOLE, Norberto. La Falsificación de La realidade: Espacio Geopolítico del Terrotismo Judío. La Editorial: La Paz, 2018;
- COLEMAN, John. *A Dinastia Rothschild.* Ed. Omnia Veritas, 2023. John Coleman é autor britânico e foi membro do serviço secreto de inteligência;
- CORTI, Egon Caesar Count. *The Rise the House of Rothschild.* Insel-Verlag, Leipzig, 1927. Croata, foi oficial, historiador e escritor austríaco.
- DE RUITER, Robin. *O Anticristo – Poder Oculto por trás da Nova Ordem Mundial.* LeLivros, 2013; nascido na Holanda, Robin de Ruiten estudou Teologia, História e Espanhol. Ajudou pessoas com traumas psicológicos que passaram por abusos de rituais satânicos;
- DORSEY III, Herbert G. *The Secret History of the New World Order.* Outskirts Press: 2014. Formou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade da Califórnia em Santa Bárbara em 1982;

- ESTULIN, Daniel. La Verdadera Historia del Club Bilderberg. Editorial Planeta: 2005
- GRAZIANO, Walter. Hitler Ganhou a Guerra: O Poder Econômico e o Jogo de Interesses por trás das Relações Internacionais. São Paulo: Editora Palindromo, 2005;
- HELSING, Jan Van. As Sociedades Secretas e seu Poder no Século XX. Ewertverlag: 1998;
- HITCHCOCK, Andrew Carrington. *The Synagogue of Satan*. 2007; Historiador, pastor e satírico americano;
- KING, M.S. *Planet Rothschild – Vol. 1, 2 e 3 – The Forbidden History of the New World Order*. 2015. É um jornalista investigativo privado e pesquisadora na cidade de York. Graduou-se em 1987 pela Rutgers University;
- KOCH, Paul H. La Historia Oculta Del Mundo: De la Prehistoria al terrorismo internacional. FreCos, 2007;
- MARSDEN, Victor E. *Protocols of the Learned Elders of Zion*. Translated from the Russian of Nilus. The Mercian Free Press: England, 2014;
- NIALL, Ferguson. *The House of Rothschild – The World's Banker*. Penguin Books, 1998. Nascido em Glasgow em 1964 é tutor de História Moderna na Jesus College, Oxford e cientista político.
- QUIGLEY, Carroll. *Tragedy & Hope: The History of the World in Our Time*. 2004;
- REEVES, John. *The Rothschilds: The Financial Rulers of Nations*. Chicago: A.C. McClurg, 1887;
- ROBISON, John. Proofs of a Conspiracy Against all the Religions and Governments of Europe. 3ª Edição, 1798.

SITES PESQUISADOS:

- <https://archive.org/create/>
- <https://web.archive.org/>
- <https://www.rothschildarchive.org/>
- <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-rothschild-archive>

- <https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/locations/8a0def45-90d7-3a8d-8673-2423c5918d5c>
- <https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/a/A13533137>
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
- <https://pt.scribd.com/home>
- <https://www.bodleian.ox.ac.uk/universityarchives>
- <https://doceru.com/>
- <https://www.marxists.org/portugues/bakunin/1871/mes/carta16.htm>

Belo Horizonte, 24 de março de 2024.

Autor: Alexandre A. da C. Fonseca

Sobre o autor: Advogado, graduado em Direito pela Faculdade Arnaldo Janssen em 2008. Cursando a Engenharia Civil pela Univeritas. Pesquisador de Ciências Humanas, Sociais e Exatas. Autor da obra *As Reflexões de um Conservador: Pensamento de um Cidadão Brasileiro Indignado*.